

ТЕРМИН ВА СЎЗНИНГ КОРРЕЛЯЦИОН МУНОСАБАТЛАРИ

Салойдинова Наргиза Шухратовна,
Тошкент Архитектура Қурилиш Университети, “Дунё
тиллари” кафедраси, доцент

Аннотация: Ушбу мақолада термин ва сўзга оид тилшунос олимларнинг фикрлари ва муносабатларига оид фикрлари, терминни сўздан фарқлаш учун қандай тамойилларга асосланиш кераклиги, терминнинг тилдага махсус ўрни ва унга оид ёндашувлар ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: термин, сўз, объект, таҳлил, лексема, мазмун, ифода, шакл, коннотация, детерминологизация

Тилшунос олимлар ва соҳа тадқиқотчиларининг илмий таҳлиллари натижаси шуни кўрсатадики, борлиқни қуршаб турувчи борлиқ ва ундаги реал ва нореал воқеликлар тўхтовсиз равишда ўзаро алоқада бўлади. Олам воқеликлари ҳамisha бир-бирига ўзаро таъсир муносабатига эга бўлиб келган. Табиат ва инсоният билан боғлиқ воқеликлар шу даражада табиий уйғунлашганки, уларнинг ҳеч бири бошқаларидан ажралган ҳолда пайдо бўлмайди ёки тараккий этмайди. Тадқиқот таҳлилларимиз орқали шуни айтиш жоизки, тил сатҳида мавжуд бўлган лисоний бирликлар ўзига хос шаклига кўра алоҳида, мустақил фаолият кўрсатаётгандек кўринса ҳам, улар ўзаро бири иккинчисига узвий боғлиқдир. Муайян тил сатҳидаги барча лексик бирликлар биргаликда бир бутун, яъни яхлит лексик тизимни ташкил қилади ва бу тизим ичида лексемалараро ўзаро муносабатга киришишади. Бу борада В.М.Солнцевнинг: “Тизим муайян лексик халқанинг ўзаро муносабатда бўлган элементлардан ташкил топган бир бутун объектдир”¹, - деган фикри ҳам ушбу ўринда асослидир.

¹Солнцев В.М. Курс общей лингвистики. – Москва, 1977. –19 Б.

Тадқиқотларимиз натижаси ўлароқ, айти пайтгача амалга оширилган илмий ишларни ўрганиб чиқиб, шуни айта оламизки, олимлар, тадқиқотчиларнинг аксарият ишларида терминлар ва сўзлар ўртасидаги муносабат ва муайян жараён орқали юзага келувчи тафовут, уларнинг ўзаро фарқли жиҳатларига тавсиф беришга уринишлар бўлганлиги билан изоҳланади. Аммо, бу масала охиригача тўлиқ тадқиқ этилмаган масала бўлиб қолмоқда. Ушбу мақолада термин ва сўз муносабати уйғунлигининг мазмун-моҳиятини илмий-назарий жиҳатдан очиб берилган.

Тафаккурда вужудга келувчи янги фикр, асосан, олам манзараси (предмет, ходиса, воқелик, объект) таъсирида пайдо бўлади, яъни инсон онгида вужудга келувчи янги фикр оламини акс эттиришдан бошқа нарса эмас. Ҳар бир шахс ўз онги ёрдамида тафаккур қилади, борликдаги нарса ва ходисаларнинг умумий ва хусусий белгиларини ажратган ҳолда, онгда акс эттириш имкониятларига эга. Бироқ, ўзи тафаккур қилган нарсаларни тил орқали, яъни яхлит бир тилни ташкил этувчи тил бирликлари ва нутқ актлари орқали баён қилади. Тил онгда яратилган муайян бутунликдаги образни, тизимли етказиб бериш воситасидир. Бу ҳақда мазкур йўналишнинг асосчиси ҳисобланган Фердинанд де Соссюр шундай ёзади: “Тил яхлит бир бутунликни ташкил қилувчи элементларнинг системасидир. У ўзини ташкил қилувчи ҳар бир элементнинг мавжуд бўлишидан келиб чиқади”².

Ўзбек тилида ёзилган асарларда тил бирликларини баён қилиш камдан-кам учрайди, бироқ бир қанча тадқиқот ишларида илмий - назарий жаҳатдан бу масала атрофлича тадқиқ этилган. Тил ва нутқ зидланиши асосида тил бирликларини ва нутқ бирликларини гуруҳлаш ва уларни бирма-бир изоҳлаш Ҳ. Неъматов ва О.Бозоровлар чоп этган “Тил ва нутқ” номли рисоласида ўз аксини топган.³ Шунга асосан, тил бирликлари қуйидаги моделда акс этади: *фонема → морфема → лексема → конструкция*. Бундан ташқари, мазкур

²Соссюр Ф.де. Труды по языкознанию. – Москва: Прогресс. 1977. – С.123.

³Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. “Ўқитувчи”. -Тошкент: 1993. 48 б.

рисолага асосланиб, тилшунос олим, Ш. Раҳматуллаев нутқ бирликларини ҳам таснифлашга уринган. Унинг таснифига кўра, нутқ бирликлари: *товуш, фон (ҳарф), бўғин* → *аффикс* (қўшимча), *морф* → *сўз (лекс)* → *сўз бирикмаси* (гап, микротекст, макротекст)⁴ каби бирликлар орқали таснифланган.

Аксарият тилшунос олимлар, тадқиқотчилар ўртасида мунозарага сабаб бўлаётган масалалардан бири шуки, *нутқ бирликлари сўзми ёки терминми?*

Жуда кўп баҳс ва мунозаралардан сўнг тилшуносликнинг ички қонуниятлари ва мезонларига асосланиб ушбу саволга қуйидагича жавоб берилди. Терминлар, шубҳасиз, нутқ бирликлари ҳисобланади, фақат уларда сўзларга нисбатан муайян чегаралар мавжуд. Термин ва сўз уйғунлиги ҳақидаги фикр ва қарашлар В.М.Сольнцев ишларида кўпроқ кўзга ташланади. Бизнинг фикримизча, термин тил бирлиги сифатида қабул қилинишидан олдин у нутқ бирлиги бўлган, чунки, ҳар қандай янги лексик бирлик маъносидан қатъий назар, даставвал, оғзаки нутқ бирлиги сифатида муайян лисоний вазифани бажаради. Шундай қилиб, терминнинг нутқ доирасидан тил доирасига ўтиши ва тегишли лексикографик манбалардан ўрин эгаллаши лингвистик ва экстралингвистик ҳодисанинг табиий маҳсулидир⁵. Ушбу фикрларга асос қилиб термин ва сўзнинг нутқ бирлиги сифатида вужудга келиши табиий ҳодиса, уларнинг тил бирлиги сифатида қўлланиши эса нотабиий дейиш назарий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир.

Инглиз тилшунослигида сўзга нисбатан таҳлил материали сифатида ёндашилади. Америкалик тилшунос олим Г.Глисоннинг “Дескриптив тилшуносликка кириш” (Introduction to Descriptive Linguistics) асарида тилнинг учта асосий таркибий қисми мавжудлиги тўғрисида сўз юритилади. Жумладан: 1) **ифода шакли**; 2) **мазмун шакли**; 3) **луғат шакли**. Ифода

⁴Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. “Университет”. -Тошкент: 2002. – 11 б.

⁵Саримсоков Х.А. Инглиз ва ўзбек тилларида спорт терминлари: таҳлил ва тадқиқ. Монография. Тошкент. 2022.30 б.

шаклий бирлиги морфема бўлса, мазмун (семантик) шаклий бирлиги сифатида семема қайд этилади. Луғат ифода ва мазмун структураси орасидаги конкрет узвий боғланишларни ўз ичига қамраб олинган шакл⁶.

Бизнинг фикримизча, сўз бу - тилнинг олам манзарасини ифода этувчи нарса, ҳодиса, жараёнлар ва хусусиятларни номлаш учун хизмат қиладиган энг муҳим лисоний бирликдир. А.А.Реформатский “элементы структуры языка”, деб тўрт ҳодисани ажратиб кўрсатади: 1) нутқ товуши (фонема); 2) сўз ўзаги (морфема); 3) сўз (ясама сўзлар); 4) гап (тугалланган фикр ифодаси)⁷.

Сўзларни тил бирлиги сифатида хосланиши, биринчидан, сўзлар товуш қобиғига эга бўлиб муайян маъно билдириши керак, яъни бир сўз бир маънога эга бўлиши керак, бироқ семантик, полисемантик хусусиятига кўра иккинчи, учинчи маънолари ҳам бўлиши мумкин (омонимик хусусияти). Иккинчидан, товушлар маълум қобикқа эга бўлмаса, унда у сўз эмас, маъно бериш хусусиятидан узоқлашади. Энг асосийси, сўзларнинг лексик-семантик қобиклари тизимли занжирсимон равишда тил бирлигидан нутқ бирлигига тайёр ҳолда олиб қўлланиши гапларни вужудга келтиради.

А.Ҳожиевнинг фикрича, “Тилшуносликда “Сўз” атамаси лексемага нисбатан ҳам қўлланади ва лексик сўз деб юритилади. Масалан “сўз ясалиши”, “ясама сўз” бирикмаларида “сўз” худди шу маънода қўлланади. Лексеманинг нутқда муайян шаклда воқеланган ҳолати тилшуносликда сўз шакл, лексема шакл ёки морфологик сўз деб ҳам юритилади.”⁸

Луғатлар таркибида шундай сўзлар мавжудки, улар моносемантик хусусиятга эга бўлиб, нисбатан тор доиралар, махсус йўналишларда қўлланилади. Бу лексик бирликлар *термин* - деб ҳам аталади. Терминлар ҳам сўзларга хос морфологик, фонетик-фонологик, грамматик ва бошқа

⁶Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959. С- 37.

⁷Реформатский А.А. Введение в языковедение. “Просветение” -М.: 1967, 28с.

⁸Ҳожиев А. Ўзбек тилида сўз ясалиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. – 168 б.

лисоний қоидаларга тўлиқ амал қилади. Шунга кўра, ўз фаолиятини терминология соҳасига бағишлаган олим, С.Ф.Акобиров 1969 йилда ўзининг номзодлик ишида термин сўзига илк бор илмий-назарий жиҳатдан эътибор қаратиб “*термин* - муайян доирада қўлланиладиган махсус сўз”⁹, - дея изоҳлайди.

Шунингдек жаҳон амалиётида терминлар ҳақида турли нисбатлар, фикр ва қарашлар берилган. Хусусан, Г.Китриж терминларни математик жиҳатдан формулага таққослаб: “Терминлар одамлар маълум бир мақсадда мулоқот қилаётганларида ишлатилади”¹⁰, - дея қайд этган. Таҳлилларимиз жараёнида: “сўзлар маъносининг торайиши терминларнинг пайдо бўлишига замин яратади”¹¹ - деб қайд этилган фикр таҳлилидан сўнг, олимлар томонидан терминларни муайян соҳалар билан чегаралаш жараёнига эътибор қарата бошланганини аниқладик.

Муҳим лисоний жараёнлардан яна бири бу - терминлар махсус бўлмаган тил соҳасига кирганда, термин тўлиқ (детерминологизация) умумийлаштирувчи сўзга олиб келадиган коннотацияга учрайди. Ушбу жараён тилшуносликда детерминологизация жараёни ҳисобланади. Яъни, терминологик хусусиятини йўқотиш, терминнинг илмий тушунча билан алоқасини йуқолиши ва умумийлаштирувчи сўзга айланиши. Бндан ташқари, сўз ва ибораларни маълум бир терминологик тизимдан олиш ва бадий адабиёт тилида уларни тўлиқ эгаллаш ҳолатлари тушунилади. Ушбу жараённи “бошдан ўтказган” терминлар умумистеъмолдаги сўзларга айланишади.

Ҳозирги кунда давлатимиз томонидан архитектура ва қурилиш соҳасига қаратилаётган улкан эътибор, олиб борилаётган кенг қамровли

⁹Акобиров Ф. Лексикографическая разработка терминологии в двуязычных словарях. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.–Ташкент, Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, – 1969. – 25 с.

¹⁰Greenough Kittredge. English W

ords Their Meaning in English speech.– London, 1923. – P.21-39.

¹¹Pavol S. The Oxford Handbook of Compounding – Oxford University Press, 2009.-P. 218.

ислохотлар мазкур соҳа терминологиясининг муттасил тарзда жадал ривожланиб, тадрижий такомиллашувига туртки бўлмоқда. Замонавий иншоотларнинг бунёд этилиши янгидан-янги лексик бирликларни “истеъмол майдони”га чиқиб келишига хизмат қилмоқда. Чунончи, тилда ҳар бир объект, ҳодиса, бирор-бир фактни ифодалаш зарурияти уларни нутқ ёки тил бирлиги орқали номлаш эҳтиёжининг мавжудлиги ҳамиша кун тартибидан муҳим ўрин эгаллаб келган. Шу туфайли ўзбек тилининг архитектура-қурилиш соҳасига доир терминологик тизим бирликларини, хусусан, тилимизга кириб келаётган кўплаб термин ва неологизмларни тадқиқ этиш тилшунослар олдида турган долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Солнцев В.М. Курс общий лингвистики. – Москва, 1977. –19 Б.
- 2.Саримсоков Х.А. Инглиз ва ўзбек тилларида спорт терминлари: таҳлил ва тадқиқ. Монография. Тошкент. 2022.30 б.
- 3.Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959. С- 37.
- 4.Реформатский А.А. Введение в языковедение. “Просвещение” -М.: 1967, 28с.
- 5.Ҳожиев А. Ўзбек тилида сўз ясалиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007. – 168 б.
- 6.Акобиров Ф. Лексикографическая разработка терминологии в двуязычных словарях. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.–Ташкент, Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, – 1969. – 25 с.
- 7.Greenough Kittredge. English Words Their Meaning in English speech.– London, 1923. – P.21-39.
- 8.Pavol S. The Oxford Handbook of Compounding – Oxford University Press, 2009.-P. 218.

9. Эргашева, Г. (2018). Гендерные термины сквозь призму когнитивной семантики: фреймовый анализ. Иностранная филология: язык, литература, образование, 3(1 (66), 39–42.
10. Эргашева, Г. (2022). New perspectives of applied linguistics. Переводоведение: проблемы, решения и перспективы, (1), 7–10.